

Рисунок 3. Внутригодовой ход месячных расходов воды р.Чаткал, в маловодном 2008г. и в многоводном 2010г.

Не удалось выявить зависимость среднегодовых расходов воды Чаткала от температур воздуха лета (IV-VII) – в самом многоводном 2010 году температура была близка к средней. То же можно отметить для многоводного 2010 года. Самая низкая температура лета пришлась на 2009 год, в котором годовой расход был значительно выше нормы.

Самым маловодным годом оказался 1982 год. Многоводные 2009-2010 годы совпали с периодом очень холодных лет, что косвенно подтверждает преобладающее влияние на сток зимнего накопления осадков.

Литературы

1. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши – Государственный водный кадастр – Ташкент, Узгидромет – 1966-2021.
2. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины. – Л.: Гидрометеиздат. – 1959.
3. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1965.

M.Mutavaliyev¹, D.Turg'unov²

¹Gidrometeorologiya xizmati agentligi Namangan viloyati boshqarmasi, Namangan, O'zbekiston,

Email: mutavaliyev72@mail.ru

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O'zbekiston, Email: info@nigmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458723>

NAMANGAN VILOYATIDA DARYOLAR OQIMI MONITORINGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Аннотация. Mazkur maqolada asosiy e'tibor Namangan viloyatida daryolar oqimi monitoringini takomillashtirish masalalarini o'rganishga qaratilgan. Shu maqsadda, ishda dastlab so'nggi yillarda Namangan viloyatida Hidrometeorologiya sohasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingan. Viloyat hududidan oqib o'tuvchi yirik daryolar – Norin, Qoradaryo va Sirdaryoda o'rnatilgan zamonaviy suv o'lchash qurilmalari hamda ularning imkoniyatlari yoritilgan.

Калит so'zlar: daryolar, daryo oqimi, suv sarfi, daryolar oqimi monitoringi, zamonaviy suv o'lchash qurilmalari.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОНИТОРИНГА РЕЧНОГО СТОКА В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье основное внимание уделено изучению вопросов совершенствования мониторинга речного стока в Наманганской области. С этой целью в работе впервые проанализирована работа, проведенная в последние годы в области гидрометеорологии в Наманганской области. Освещены современные водомерные установки, установленные на крупных реках, протекающих по территории области – Нарын, Карадарья и Сырдарья, а также их возможности.

Ключевые слова: реки, речной сток, расход воды, мониторинг речного стока, современные приборы для измерения воды.

ISSUES OF IMPROVING MONITORING OF RIVER FLOW IN NAMANGAN REGION

Abstract. This article focuses on studying the issues of improving monitoring of river flow in Namangan region. For this purpose, the work carried out in recent years in the field of hydrometeorology in Namangan region is analyzed for the first time. Modern water measuring installations installed on large rivers flowing through the region – Naryn, Karadarya and Syrdarya, as well as their capabilities are highlighted.

Keywords: rivers, river runoff, water flow, monitoring of river runoff, modern devices for measuring water.

Kirish. Bugungi kunda suv resurslarini barqaror boshqarish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va suv toshqinlari, qurg'oqchilik kabi tabiiy ofatlarning oldini olishda daryolar oqimini monitoring qilish muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biridir.

“Tahlillarga ko'ra, Amudaryo va Sirdaryoda suv oqimi kamayishi natijasida 2040 yilga borib Markaziy Osiyo mamlakatlari yuqori darajadagi suv taqchilligiga duch keladi. Biz allaqachon insoniyatning eng yirik fojialaridan biri – Orol dengizi qurishi oqibatlarini boshdan kechirmoqdamiz...³”. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bildirilgan ushbu fikrlar yurtimizda suv resurslari monitoringini amalga oshirish, ularni hisobini yuritish tizimini takomillashtirishni taqozo etadi. Shu jihatdan olib qaraganda Namangan viloyatida daryolar oqimi monitoringini takomillashtirish masalalari bugungi kunda **dolzarb** masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligi Namangan viloyati boshqarmasiga qarashli gidrologik postlarda uzoq yillardan buyon viloyatimiz hududlaridan oqib o'tuvchi Norin, Sirdaryo va Qoradaryoda uzluksiz kuzatishlar amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, Chodaksoy, Kosonsoy va G'ovasoy kabi yirik soylarda gidrologik kuzatuv ishlari, ya'ni suv sathi, suv sarfi, oqiziqalar sarfi, mazkur hududlardagi havo harorati kabi kuzatuv ishlarini olib borilmoqda. Hozirgi kunga qadar daryo va soylarda suv sarfini o'lchash ishlari gidrometrik parrak (vertushka) orqali eski usulda amalga oshirib kelingan (1-rasm).

Namangan viloyati Gidrometeorologiya boshqarmasiga qarashli asosiy suv o'lchash postlaridan biri Sirdaryo daryosidagi “Kal” gidrologik postidir. Mazkur gidrologik post 1930-yil 22-noyabrda tashkil etilgan va 1934-yil 17-dekabrda gidrologik postda to'liq kuzatuv ishlari amalga oshira boshlangan. Kal gidrologik posti To'raqo'rg'on tumani, Gulqishloq MFY hududida joylashgan bo'lib, ushbu gidrologik postda Sirdaryoning gidrologik rejim elementlarini kuzatish ishlari to'liq olib boriladi. Shu bilan birga, postda mavjud gidrologik parom yordamida suv sarfini o'lchash ishlari ham bajariladi. Ushbu o'lchov ishi ancha murakkab bo'lib, unda postning kamida 3 ta hodimi qatnashadi. Bu o'lchov ishlari O'zgidromet tomonidan berilgan yoriqnomaga asosan har oyda 5 yoki 6 marta amalga oshiriladi. Ushbu o'lchov ishlarini o'tkazishdan asosiy maqsad suv sarfi miqdorini aniqlash bilan birga, daryodagi o'zan jarayonlarini ham kuzatib borishdan iborat.

So'nggi yillarda Gidrometeorologiya xizmati agentligi faoliyati yanada takamallashtirilib, tizim faoliyatini avtomatlashtirish yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 2-fevraldagi “Gidrometeorologiya xizmati agentligi faoliyatining samaradorligini oshirish, gidrologik kuzatuvlar tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar” to'g'risidagi 66-son qarori imzolandi va bu viloyatda gidrologik kuzatuvlarni amalga oshirishni avtomatlashtirish ishlariga dasturiy amal bo'lib xizmat qildi.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand xalqaro iqlim forumidagi nutqi (04.04.2025) <https://president.uz/uz/lists/view/8025>

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

1-rasm. Namangan viloyatidagi suv obyektlarida amalga oshiriladigan suv o‘lchash ishlari

Ushbu qarorga asosan, 2024-yil yakuni bo‘yicha Namangan viloyatida Norin daryosining Uchqo‘rg‘on tumani hududidan oqib o‘tuvchi qismiga 2 ta, Sirdaryoning Namangan, To‘raqo‘rg‘on va Pop tumanlaridan oqib o‘tuvchi qismlariga 5 ta hamda Kosonsoyning Kosonsoy tumani hududidan oqib o‘tuvchi qismiga 1 ta, jami 8 dona eng zamonaviy avtomatlashgan suv o‘lchash qurilmalari o‘rnatildi (2-rasm)

2-rasm. Namangan viloyatida o‘rnatilgan avtomatlashgan suv o‘lchash qurilmalari

Shu bilan birga, 2025-2026-yillar davomida Uchqo‘rg‘on tumani hududidagi Katta Farg‘ona kanali bosh qismiga, Uchqo‘rg‘on kanali bosh qismiga, Norin tumani Uchtepa MFY hududidagi Qoradaryo daryosiga, Namangan shahar hududidagi G‘irvonsoyga, Namangan shahar hududidagi Shimoliy Farg‘ona kanaliga, Yangiqo‘rg‘on tumani Nanay MFY hududidagi Podshootasoyga, Chust tumani G‘ova MFY hududidagi G‘ovasoyga, Pop tumani Rezak MFY hududidagi Rezaksoyga, Oltinkon MFY hududidagi Chodaksoyga viloyat bo‘yicha jami 10 dona zamonaviy avtomatlashgan suv o‘lchash qurilmalari o‘rnatilishi rejalashtirilgan.

Xulosa. Yuqoridagi suv o'lchash qurilmalari eski gidrologik kuzatuv usullaridan ko'ra avzallik tomonlari juda ko'p. Jumladan, avtomatlashgan aqilli suv o'lchagichlarni masofadan turib onlayn sozlash va boshqarish imkoniyatlari mavjud. Har bir aqilli suv o'lchagichda alohida internet tarmog'i mavjud bo'lib, bu orqali kuzatilayotgan ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri O'zgidrometning maxsus ma'lumotlar bazasiga uzatish imkoniyati yaratiladi.

Hozirgi kunda o'rnatilgan avtomatik aqilli suv o'lchagichlarni sinovdan o'tkazish maqsadida, o'rnatilgan hududdagi uzoq yillardan buyon faoliyat olib boruvchi to'liq inson omili yordamida amalga oshirilgan o'lchov ma'lumotlari, avtomatik aqilli suv o'lchagichlar aniqlagan ma'lumotlar bilan doimiy ravishda taqqoslab borilmoqda. Kelgusida daryolar, soylar va kanallardagi gidrologik o'lchov ishlarini to'liq avtomatlashtirish va bu bilan gidrologik postlardagi ish faoliyatini yengillashtirish, ma'lumotlar aniqligi, to'g'riligi va operativligini ta'minlashga erishish ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Расулов А.Р., Никматов Ф.Н., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари.-Тошкент: Университет, 2003.
2. Юнусов Г' .Х. Гидрометриядан амалий машғулотлар. - Тошкент: Университет, 2002.
3. Hikmatov F.H., Yunusov G'.X., Sagdiyev N.Z., Turg'unov D.M., Ziyayev R.R. Gidrometriya. – Toshkent: Sano-standart, 2014.
4. www.president.uz
5. www.gazeta.uz

Qosimov M.I., Qarshiyev Sh.Sh., Samadov M.K.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O'zbekiston, E-mail: qosimovmirkomil366@gmail.com qarshiyevshavkat774@gmail.com

CHIRCHIQ-OHANGARON HAVZASI DARYOLARI OQIM MIQDORLARINING IQLIM ILISHI SHAROITIDAGI O'ZGARISHLARI

Annotatsiya. Maqolada Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari oqim miqdoridagi o'zgarishlar bazaviy (BID) va joriy (JID) iqlimiy davrlar uchun ko'rib chiqildi. Shu maqsadda, dastlab, o'rganilayotgan daryolarda uzliksiz gidrologik kuzatish ishlari olib boriladigan gidrologik postlarda o'lchangan suv sarflari haqidagi ma'lumotlar to'plandi. Natijada, daryolar oqim miqdorlarining o'zgarishlari turli iqlimiy davrlar uchun baholandi.

Kalit so'zlar: daryo, daryo havzasi, suv sarfi, oqim miqdori, iqlimiy davr, miqdoriy o'zgarishlar, baholash.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТОКА РЕК ЧИРЧИК-АХАНГАРОНСКОГО БАССЕЙНА В УСЛОВИЯХ ПОТОПЛЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье рассматриваются изменения объема стока рек Чирчик-Ахангаронского бассейна за базовый (БКП) и текущий (ТКП) климатические периоды. Для этого первоначально были собраны данные по расходам воды, измеренным на гидрологических постах, где осуществляется непрерывный гидрологический мониторинг на исследуемых реках. В результате проведена оценка изменений величин стока рек в различные климатические периоды.

Ключевые слова: река, речной бассейн, расход воды, объем стока, климатический период, количественные изменения, оценка.

CHANGES IN THE RUNOFF VOLUMES OF THE CHIRCHIK-AKHANGARON BASIN RIVERS UNDER CONDITIONS OF CLIMATE FLOODING

Abstract. The article examines changes in the flow volume of the rivers of the Chirchik-Akhangaron basin during the base (BKP) and current (TKP) climatic periods. For this purpose, data were initially collected on water flow measured at hydrological stations where continuous hydrological monitoring is carried out on the rivers under study. As a result, an assessment was made